

Les avantages d'un système porcin sylvopastoral et les aides disponibles en Irlande

www.af4eu.eu

Système porcin sylvopastoral (Photo : Teagasc) Porcs dans un système sylvopastoral récemment établi, avec un arbre protégé en arrière-plan

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at

<https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

Un système porcin sylvopastoral combine des arbres, du fourrage et des porcs pour créer une ferme durable et productive. Les porcs bénéficient d'ombre en été et d'un abri en hiver, tandis que leur enracinement aère le sol, réduisant ainsi le labour. Le pâturage tournant empêche les perturbations excessives, ce qui augmente la productivité des pâturages de 10 à 20 % et améliore la fertilité des sols grâce au recyclage du fumier. Ce système offre des avantages environnementaux et économiques. Les arbres réduisent le lessivage des nitrates de 30 %, stabilisent le sol et améliorent l'absorption de l'eau. Ils améliorent également la biodiversité en créant des habitats fauniques. Le porc de qualité supérieure peut se vendre 30 % plus cher, tandis que les glands de chêne, produits au cours d'une année de mât, peuvent réduire les coûts d'alimentation de 40 % à l'automne. L'intégration du bétail, du bois d'œuvre et du fourrage augmente l'efficacité de l'exploitation. Les porcs peuvent être introduits dans les vergers de fruits et de noix existants, où ils consomment des fruits, des noix et des feuilles tombés, réduisant ainsi les coûts d'alimentation et contrôlant les ravageurs et les mauvaises herbes. Leur fumier fertilise le sol. Les arbres appropriés comprennent le chêne, le noisetier, le noyer, le mûrier, le châtaignier, le pommier et le poirier, qui fournissent une nourriture de saison. Les jeunes arbres ont besoin de 4 à 5 ans de protection à l'aide de protections d'arbres, de clôtures ou de barrières électriques. Les porcs Kunekune, une race de pâturage, causent moins de dommages aux arbres que les autres porcs. Le programme irlandais "Agroforestry Forest Type 8" soutient la plantation d'arbres avec la production alimentaire. Les terres éligibles doivent être d'au moins 0,5 hectare, d'une largeur minimale de 20 mètres et d'au moins 400 arbres par hectare. Les espèces approuvées comprennent le chêne, le sycomore et le cerisier, les autres étant prises en compte. Une fois converties, les terres sont classées comme forêts en vertu de la loi sur les forêts de 2014. Les agriculteurs peuvent recevoir 8 555 € par hectare (hors clôtures) et un paiement annuel de 975 € par hectare pendant 10 ans, disponible pour les agriculteurs et les non-agriculteurs. En intégrant le porc, le bois et le fourrage, un système porcin sylvopastoral réduit les coûts, augmente les revenus et améliore la santé des sols. Avec une bonne gestion, ce système durable profite aux agriculteurs et à l'environnement à long terme.

John Casey

Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole et alimentaire, Irlande

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.